

Ж. МУРАТБАЕВНИНГ «ДИГИРИК» РОМАНИДА ХЎЖА АХМАД ЯССАВИЙ МАСЖИДИ ТАРИХИГА ОИД МАНБАЛАРНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ

Шамширақ Алдонгарова

ЎзРФАҚБ Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти, Қорақалпоқ
адабиёти бўлими таянч докторанти

Аннотация. Мақолада ёзувчи Жубатқан Муратбаевнинг «Дигирик» романи сюжетида Хўжа Аҳмад Яссавийнинг Туркистон шаҳридаги мавзолейи қурилиши, ундаги манбалар кетма-кетлиги, Амир Темур қабристонини, Аҳмад Яссавий масжиди қурилишига бағишланган китоблар ҳақида кенг турда баён қилиниб тегишли хулосалар қилинади.

Калим сўзлар: Хўжа Аҳмад Яссавий ҳақида, Жубатқан Муратбаев, Амир Темур қабристонини, Чўлпон-Малик образи.

Ek Açıklama. Makale, Türkiye'de Hoca Ahmed Yassavi türbesinin inşasını, kaynakların sırasını, Emir Timur mezarlığının inşasını, tarihi roman "Emir Timur" un olay örgüsünde Ahmed Yassavi camisini anlatmaktadır. yazar Jubatkan Muratbaev'in "Digirig" romanının olay örgüsüyle ilgili sonuçlara varılıyor.

Anahtar Kelimeler: Hoca Akhmad Yassavi, Jubatkan Muratbaev, Amir Timur mezarlığı hakkında, Çolpon-Malik imajı.

Аннотация. В статье описано строительство мавзолея Ходжи Ахмада Яссави в городе Туркестан, последовательность источников, строительство кладбища Амира Темура, мечети Ахмада Яссави сюжета романа «Дигирик» писателя Джубаткана Муратбаева сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: о Ходже Ахмаде Яссави, Боривом Ахмедове, Джубаткане Муратбаеве, кладбище Амира Темура, образ Чолпон-Малика.

Abstract. In the story "Dygyryk" by the writer Zhubatkan Muratbaev, the construction of the mausoleum of Khoja Akhmet Yassavi in the city of Turkestan, the sequence of events there, the image of Amir Temir, the events related to the construction of the Akhmet Yassavi mosque are discussed in detail. appropriate conclusions are made.

Keywords: about Khoja Akhmet Yassavi, Zhubatkan Muratbaev, image of Amir Temir, image of Sholpan-Malik.

«Хўжа Аҳмад Яссавий-туркийзабон халқларнинг ўрта асрдаги буюк намоёндаси, номи ислом оламига машҳур бўлган тасаввуфий илм соҳиби. У мусулмон қавмининг анъанавий қоидаларини қуйлаган тасаввуф адабиётининг туркий халқлар орасидаги йирик вакили эди. Аҳмад Яссавий баъзида «жаҳрия» (экстаз) ёки «Яссавийя» деб аталиб кетган сўфийлик-мистик оқим асосини олади.

Аҳмад Яссавий Испиджаб (Сайрам) шаҳрида туғилган. Улуғ мутафаккирнинг туғилган йили номаълум, 1166 йили вафот этган. Балоғатга етгач Туркистон (у пайтда Ясси деб номланган) шаҳрига келиб яшайди. Ўша пайтда машҳур Арслон бобо ва Юсуф Ҳамадоний деган шайхлардан таълим-тарбия олган. Бухорода ўқиган. Сўнгра, ўқимишли инсон сўфи сифатида Ясси шаҳрига қайтиб келади» [1, 188].

Биз биламиз, Хўжа Аҳмад ёшлигидан инсонларнинг эзгу фазилатларини алоҳида баҳолаган. Ислом динини яхши кўрган. Дарвоқе, 63 ёшида «Пайғамбардан ортиқ ҳаёт сурмайман», – деб, ер остида хужра ясаб, қолган ҳаётини ўша жойда ўтказди.

Инсонларнинг икки юзламачилигидан чарчайди. Бу дунё ёлгончи дунё, ҳақиқий ҳаёт у дунёда деган ишонч билан яшайди. Хужрада ётиб, «Ҳикматлар» ини ёзиб чиқади.

Амир Темур дунё тарихидаги машҳур инсонлардан бири. Ўрта Осиё халқларининг ижтимоий, сиёсий ва маданий ҳаётида катта ҳисса қўшган, давлат раҳбари ва машҳур соҳибқирон, илм ва маданият асосчиси бўлган. Унинг Хўжа Аҳмад Яссавий масжиди асосини хоҳлагани барчага маълум. Бироқ, шу ишни соҳибқироннинг қандай қўлга олгани, қурилиш жараёни қандай бўлганлиги ҳақида аниқ, тўғридан-тўғри маълумотлар йўқ, бироқ, биз билган ёзувчилар орасидан шундай эзгу ишнинг доимо ёнида юрган Амир Темир хонлик қилган даврда яшагандек, бориша аниқ фактлар йиғиб, бадиий акс эттиришга ўз ҳиссасини қўшган. Уларнинг айримларига тўхталиб ўтсак:

Қозоғистоннинг Қизилўрда шаҳрида туғилган, машҳур ёзувчи, Қорақалпоғистонга хизмат кўрсатган маданият ходими, ветеринария фанлари номзоди, ёзувчилар уюшмаси аъзоси Жубатқан Муратбаев қорақалпоқ адабиётига 1980-йиллари «Жесир» (1980), «Бахт йўли» (1981), «Тонг юлдузи» (1983) прозаик тўпламлари, кейинроқ 1990-йиллари «Диғирик» (1990), «Шежирениң шибиғи» (1991), «Айталмай кетти» (1992), «Аққуға оқ даримайди» (1993) каби ҳикоя, қисса ва романлари орқали салмоқли ҳисса қўшди [2, 63].

Ёзувчининг адабиётда олган йўналиши тарихий асарлар-тарихий ҳақиқатни бадиий адабиётга айлантириш, халқ ичидан шажара йиғиб, таъсирли қилиб кейинги авлодга етказиш. Ёзувчининг «Диғирик» («Поворот») – романида қорақалпоқ халқининг Туркистон даври ўз ифодасини топган... Ўқувчи Туркистондаги Хўжа Аҳмад мавзолейининг қурилишида қорақалпоқ халқининг иштироки, шунингдек уларнинг Бухоро хони томонидан босқинчиликка учраб, бусиб кўча бошлаш тарихи билан танишади. Романда қорақалпоқ халқи учун жон куйдирган Сасиқ бий образи ажралиб туради.

Роман деган аслида нима? У қандай ёзилади?

Олим Камал Мамбетовнинг «Адабиёт назарияси» дарслигида: «Роман деганимиз – эпик, балким бадиий адабиётнинг ривожланиб, тараққий этган тури. Унда ҳаёт ҳақиқати тубдан йиғилиб, бадиий асарга негиз бўлган инсоннинг ҳаёт ва тирикчилик ўртасидаги алоқа тараққий этиб, дўстлари ва душманлари ўртасидаги муносабати тубдан ёритилиб, инсон боласининг мурод-мақсади, ҳаётдаги ўрни ва ҳоказо тасвирлади. Улардаги қаҳрамонлар эпос қаҳрамонлари каби қилични бир силкитса қирқ минг аскарнинг бошини юлиб тушадиган фантастик қаҳрамонлар эмас. Улар ҳам ўзимиз каби ҳаётда яшаб ўтган инсонларга ўхшайди. Ўзига лойиқ дўст-душманлари бор. Қувонч билан қайғуни ҳам тенг бўлиша олади. Қарама-қаршиликларни ақл-фаросат билан енгади. Роман ҳажми катта, мазмуни теран, сюжети ва композицияси эса узлуксиз дарсликлар билан алоқадор. ...Романларнинг тематикасига кўра эса бўлиниши охириги вақтларда кўзга ташланади. Масалан, Дюма-авантюралик роман, Вальтер Скот-тарихи роман, Балзак-психологик роман, Жюль Вернь-фантастик роман ёзган» [3, 197].

«Янги давр эпоси» (В. Белинский) – роман, повесть, қисса, афсона, эссе, эртак, новелла, очерк, фельетон каби жанрлардан ташкил топган. Поэтик роман, поэма, достон, баллада, мисоллар ҳам асосан ўша эпоснинг бир қисмига киради, чунки, уларда ҳам манбалар кетма-кетлиги, сюжет кўринади.

Белинский фикрларига кўра, адабий асар сифатида романнинг мақсади-кундалик ва тарихий манбаларнинг яширин сирини, асосий ғоясини очиш, қисқа китобларни маънавий ва ақл фаросат зарурлигини алоҳида таъкидлаб ўтади» [4, 212].

«Ҳар қандай юқори бадий руҳда ёзилган адабий асар турмушни образли турда акс эттириш билан бирга ўз муаллифининг дунёқараши, индивидуаль хусусиятлари чиройли тарзда ўзида ёрқин намоён қилади, Ёзувчининг юраги, ўй-фикрлари, симпатия ва антипатиялари ҳам у ёзган асарга сингдирилади» [5,3].

Шундай экан, ёзувчи Ж.Муратбаевнинг қайси асарини олсак ҳам, унда воқеа ривожи, кетма-кетлиги билан бирга муаллиф дунёқараши ҳам қатор кўрсатилган. У қайси қаҳрамонини тасвирласа ҳам аввало, инсоний яхши фазилатларини тасвирлаб, яхшилигини оширади. Китобхонга тушунарли бўлиши учун, қисқа сўз билан чиройли тасвирлай билади. Биз сўз этмоқчи бўлган «Диғирик» [6] романида ҳам оламга машҳур Амир Темирнинг Эрон шаҳрига юриши вақтида, тўқали Чўлпон-Маликка омонат қилиб, кейин унинг ҳалоллигини текшириш мақсадида «Хўжа Аҳмад Яссавий» ёдгорлигини қуришини топшириб кетиши, ёдгорлик солиниши кетма-кетлик билан тасвирланади.

Тарихий асар ёзиш ҳар қандай ёзувчи учун ҳам осон эмаслиги аниқ. Дарвоқе, бор куч-ғайратини йиғиб, кейинги авлодга ота-боболар яшаган довюраклигини айнан етказишга ҳаракат қилиб, қалам олган ёзувчи мақташга лойиқ. Масалан:

«Баҳор. Музи тош бўлиб, қоқ ёрғудек қотиб ётган Ясси дарёси жанубдан эсган баҳор лабининг ҳовурида тўзимай, кўзи кўйрузидек бўшашиб, музнинг ҳар еридан қизил сув тешиб, сенг юради...» [6,3], – деб табиат-Онанинг одатий ҳолатини сўз боши қилиб, сўзни ўша вақтдаги халқ кун-кўришини, тирикчилигини тасвирлаш билан нарига ўтади. Ясси дарёси бўйида ўтирган Кенегес, манғит, муйтен, қўнғирот (қорақалпоқ уруғлари–Ш.А.) тоифалари деҳқонларига йилнинг яхши келганини, ёзнинг иссиқ бўлишини башорат қилиб, экинга киришганини баён қилади. Чингизхон Хоразмни босиб олганда, қорақалпоқ уруғлари бўйнига арғимоқ тушган отдай бусиб, Туркистонга кўчиб кетганини, олтинўрда хони даврида улар ҳам қозоқлар билан бирга Ясси, Сайрам, Сиғанақ, Янгиқўрғон, Бўген, Ўтрор шаҳарлари бўйлаб, доимий кўним топиб, Сирдарёнинг мўлчилигига ғарқ бўлиб, ҳаёт кечирганини айтади.

«Оқсоқ Темир Самарқанд, Хоразм вилоятларидан Олтин ўрда хонлигигача ерларни босиб олган пайт Туркистон атрофидаги қорақалпоқлар ҳам ўша томонга ўтди. Чигирткадек чўзилган кўп аскарлар бор Темирлан Туркистонга келганда халқ ҳеч қийналмай, одатдагидек яшайверди. Темирлан оқсоқланиб юриб, Хўжа Аҳмад Яссавий қабри бошига қуръон ўқиб ўтирган СаидХўжа имомнинг ёнига келиб, ўнг оёғини чўзиб юбориб, жойлашиб ўтирди» [6, 3] – дея, Амир Темир савлатини тасвирлайди.

«Темирланнинг ўтиргандаги кўриниши бақувват инсон бўйидек эди. У узун бўйли, гавдали, боши каттароқ, қошлари қалин, узун соқолли, овози ёқимли, кўзлари ёниб турган, ўнг томонига оқсоқланиб юрадиган жасур инсон эди. У ҳазил, ёлгон айтган одамларни жуда ёмон кўрадиган, ҳақиқатга ҳалол бўлиб, қандай қийин ҳолатга тушса ҳам, ҳақиқатни айтган инсонни ҳурмат қиларди. Темирлан қаттиқ саводли бўлмаса ҳам, ўқиган, эшитган сўзларини унутмайдиган одам. Ўрдасида дам олиб ўтириб, қиссаханларни олдириб, илгари ўтган хонлар билан подшолар ҳақида ёзилган йилномаларни, тиббиёт, астрономия, математика илмлари ҳақида ёзган уламоларнинг китобларини кўп ўқитарди. У архитектурани юқори баҳолади. Йирик қурилиш архитектурасини яхши тушуниб, усталарга фойдали маслаҳатлар қилар эди. У мусулмон динига яқин инсон. Эронга сафар олдидан ўрдасида маслаҳат ўтказиб, Хўжа Аҳмад Яссавий қабр бошига катта масжид қуришга буйруқ берди» [6,3].

Бадий асар қурилишида сюжет, композиция, ҳаракат, конфликт, пейзаж, портрет каби компонентларнинг ҳаммаси ҳам бир бутунликни кўриш билан бирга ҳар бирининг ўз ўрни, оғир юки бор. Шу компонентлардан бири-портрет яратиш жараёни муаллиф олдиға қўйган мақсадни белгилаб олишида яна шу орқали қаҳрамон хулқини очишда маълум даражада бадийлик хизмат қилади. Ҳақиқатан ҳам, «Инсон ташқи кўриниши, портрети, унинг ёши, миллийлиги, руҳий ҳолати, қизиқиши, одатлари, умуман темперамент ва характер хусусияти ҳақида бизға қўшлаб маълумотларни беради» [5, 14-15]. Ёзувчи Ж.Муратбаев ҳам, шуни таъкидлаб, энг биринчи китобхонига Амир Темир портретини шундай тасвирлайди. Кейинги китобда китобхон Темирланни кўз олдиға келтириб, романни аниқ тушунади. Элни эгаллаган хоннинг ҳам, биз каби одам эканини, унинг ҳам ақлли, маслаҳатгўйлари бўлишини, бир ишни бошламасдан олдин Аллоҳ таолоға ишониб, натижаси яхши бўлишиға кўз етгач киришишини кўрсатади. Унинг ёлғонни ёмон кўриб, яхши фазилатларни алоҳида баҳолаганини айтади.

Ёзувчи Жубатқан Муратбаевнинг бу асарида Чўлпон-Малик, Амир Темирнинг олтинчи тўқали сифатида тасвирланган. Ўз уруғидан бўлган Қажибек деган кишининг уйиға меҳмон бўлиб тушган Амир Темир, бўйнида асло камчилиги йўқ, кўзида ҳаром йўқ, кула чирой бериб, Темирлан келганда паранжисининг чеккасини очиб, кулиб қараган акасининг қизига кўзи тушиб, ўзиға ёр қилади. Чўлпон-Малик ҳам Амирга ғойибона ошиқ эди.

Амирнинг бу қурилишни тўқалиға ишониб топшириши бир томондан ақлини, иккинчидан ҳалоллигини синаш учун эди.

Ақлиға кўрки монанд Чўлпан ҳам анойи эмас. Қурилиш бошлиғи Мулиддин устани олдириб, энг биринчи масжиди ғишти минг йилда ҳам букилмайдиған, ажойиб бўлишини топширади. Машҳур Мулиддин уста ҳам араб элидан келган, ота-бобоси қанча қурилишларға бошчилик қилган, ота касбига ҳалол, ўз ишининг устаси эди. Шу билан бирға, романда нариги отаси Киев Князининг кенгашиға сайланган **қипчоқ Қалмурза бий**, араб-форс тилларини яхши ўзлаштирган **Жумадилла**, **Шўмекей Есимбет бой**, Хўжа Аҳмад Яссавий билан она томондан туғишган, қишлоқ имоми **Қудратгула**, **СейитХўжа имом**, **Ўраз хожи** каби қаҳрамонлар ҳам сўз этилади. Уларнинг ҳаммаси ҳам, масжид қурилишиға ўзларининг илиқ лафзини билдириб, қўлида бор дунёсини Аллоҳ йўлиға атаб, Туркистонға келади.

Қурилишнинг сирига қаниқ Мулиддин уста Амирнинг тўқали олдиға ҳар хил лойдан ясалган ғишларни тизиб, уларни яхшилаб тушиндириб чиқади. Улар орасида энг сифатлиси Кўнғирот, Қитой, Кенегес уруғлари ўтирган Қўрғонтепа (қорақалпоқ уруғларининг қадимги макони – Ж.М) қишлоғидаги «соз лой»дан ясалган ғишт эканлигини англаган уста қўлидаги осов таёғининг учи билан туртганида ғишдан «зинг-зинг» деган ажойиб овоз чиқади. Масжид қурилишиға ўша ғишт сайланди. Лекин, ўттиз чақирим узоқликдаги қишлоқдан ғиштни от-уловда етказиш, ғиштининг синиб, майишиб қолишиға сабаб бўлади. Эндиги масала, уни етказиш бўлиб қолади. Буни ҳам ақл билан ечган Чўлпон-Малик шу орадаги халқ сонини ҳисоблаб, инсонларни икки қатор қилиб турғизиб, ғиштни қўлма-қўл, синдирмай етказишни маъқул кўради. Бу таклиф бошлиқларға ҳам, халққа ҳам ёқади. Дарвоқе, машҳур Хўжа Аҳмад Яссавий масжиди қурилишиға бир ғишт бўлса ҳам ташишға ёрдамлашган халқ, «У дунёда жаннатий бўлиб, озми-кўпми гуноҳларимиздан айрилсак», – деб умид қилади.

Катта умид билан, кўпнинг тилаги билан бирлашиб, ақл билан ён-атрофдан маслаҳатлашилган масжид қурилиши шундай бошланади. Машхур Хўжа Аҳмад қабристонни шарофати тегсин деб, Туркистонга йиғилган халқ, бири ош қайнатиб, бири лой қилиб ҳарким ўзича қўл кўмак қилди. Ошпазлар қозоқ қишлоқларидан **Есимбет бий**, **Турсин бий**ларнинг ҳайдатиб юборган молларини сўйиб, ош тайёрлаб, қозонларни гўштга тўлдириб, ёғини бирқиллатиб қайнатяпти. Камбағалларнинг ҳам кўнгли осмонда. Ҳафтанинг сешанба, жума кунлари келиб, болаларини тўйдириб, келгуси жумага етадиган озуқасини олиб қайтади.

Шу билан бирга, романда Мулиддин устанинг соҳибқирон тўқалига ошиқ бўлгани айтилади. Масжид қурилишига чин ихлоси унинг авж олган туйғусидан ҳам, касбига содиқлигини ҳам билиш мумкин. Бироқ, Мулиддин устанинг хаёлида ўша масжидни чиройли, савлатли қилиб, мавжуд ҳунаримни солиб қурсам, Чўлпон-Маликнинг ўзиям менга ошиқ бўлиб, бўйнимга осила кетади деб ўйлайди. Буни сезган оилали Чўлпон ҳам, ҳозир унинг туйғусини кўрқитиб олсам, масжид қурилиши битмай қолиши мумкин деб, умидландириб ўтиради. Унга хурмо бериб, «буни Арслон бобонинг ўзи Хўжа Аҳмад бобога беш юз йил сақлаб берган, енг, қувват бўлсин, сизга ҳам, Аллоҳнинг буюртгани бордир», [6] -деб кўп хизматчиларининг бири Ойимкулди шунга тўғрилаб юради.

Дарвоқе, масжид қурилиши битган куни устани якка чой дастурхонига чақирган Чўлпондан ўзи хоҳлаган туйғуни кўра олмай, умуман, юзини қайтарган сўзидан ор қилиб, Туркистонга қайтиб келмай кетади.

Масжид пойдеворини кўтарган салтанатли тўйда қорақалпоқлар Туркистонни ота маконимиз, Ясси қаласи-Хўжа Аҳмад Султон масжиди оқ манжули ери эканлигини СейтХўжа имомга исботлаб, Холмурза билан Жумадиллани Ясси шахрига бий сайлайди. Икки бийнинг ҳам масжид қавми бор. Улар Амир Темирнинг масжидга сайланган имомига эргашиб, йиққан фитр садақаларини, закотини олиб келиб, масжидга топширадиган бўлиб келишади. Ўша вақтдан бошлаб, сахро қипчоқлари Жалайир хоннинг қарамоғидаги халқлар Кўнғирот, манғит, китай, қипчоқ, кенегес, қаракесек уруғларининг учга бўлиниб, қорақалпоқ, қозоқ, ўзбек халқи бўлиб шаклланиши тугади.

Эронни эгаллаб олиб, элига келган Темурлан масжид қурилишини кўриб, туқалининг адолатлигига кўзи етиб, севинди.

Роман шу тариқа яқунланади. Тарихий ҳақиқатга ёзилган бу романдаги қаҳрамонлар ҳақиқатдан тарихда бўлган инсонлар.

Тарихда яшаб ўтган буюк намоёндалар ҳақида бир сўз айтиш, каттами кичикми, илмий ёки адабий асар ёзиш қийиндан қийини.

«Тил – халқнинг маънавий дунёсининг эшиги, миллийликнинг бош белгиси ҳисобланади. Миллий ўзига хослик, миллий маънавият ўша халқнинг бадиий адабиётида яққол сезилиб туради. Асар мазмунни янада бадиий бўлиши учун биринчи навбатда унинг тили мослашган бўлиши керак. Бадиий сўз эгаси тил орқали турмуш ҳақиқатини аччик, қаҳрамон образини тасвирлашга, айниқса, айтмоқчи бўлган ғоясини ўқувчисига етказиб беришга ҳаракат қилади, Шу боис, сўз санъати қандай маънони масалаларни кўзгаса ҳам, бадиий тилсиз, бадиий сўзсиз, адабий асар ёзишда муваффақиятга эриша олмайди» [8, 3]

Ҳақиқатан ҳам, оламга машхур Амир Темур ғиштини қалатган Хўжа Аҳмад Яссавий ёдгорлигининг қурилиши тарихи ҳақида сўз қилиш юраги бор ёзувчининг иши. Биринчидан, манбага қорақалпоқ эли тарихини, инсонларини тиргак қилиб, Амир Темур бошчилигидаги ерларига паноҳ излаб келган халқни, уларнинг ҳеч бирини ҳам кўкрагидан

итармей, илиқ қабул қилиб, умуман, тилаги билан мақсад-муроди бир бўлиб яшаб кетиши ҳақида сўз этилади.

Соҳибқирон инсонларнинг ҳар жума сайин зиёратга келишини ният қилган хоҳиши ҳалиям бажарилиб келади. Аллоҳдан тўғри йўл тилаб, инсоф сўраган инсонлар бу ерга келиб тунаб, садақаларини атайди. Сўфийликнинг йўлини ушлаб, яхшиликни насихат қилиб, ёмонликдан ор қилган уламога шундан ўзга мадад йўқдир.

REFERENCES

1. Келимбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. – Алматы: «Ана тілі».1991. 188-бет.
2. Қарақалпақстан Республикаси жазыўшылары. –Нөкис: «Билим».1995. 63-бет.
3. Мамбетов К. Әдебият теориясы. – Нөкис: «Билим».1995. 197-бет.
4. Умуров Х. Адабиёт назарияси. –Тошкент: «Шарқ». 2002. 212-бет.
5. Нуржанов П. Әдебият ҳаққында ойлар. – Нөкис: «Билим».2023. 3;14-15-бб.
6. Муратбаев Ж. «Дығырық» роман. Нөкис: – «Қарақалпақстан».1991. 3-60- бб.
7. Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы (1980-2010-жыллар). – Нөкис: «Илим». 20 б